

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdjabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA‘SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шоҳрух Шораҳимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	392
Юлдашева С.Ш.	

QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Uzakova Umida Ruziyevna

Toshkent davlat transport universiteti

tayanch doktorant (DSc)

ORCID: 0009-0002-6173-5572

E-mail: lassie2323@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing axborot tizimlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tadqiq etilgan. Marketing axborot tizimining klassik tarkibiy qismlari raqamli transformatsiya sharoitlariga moslashtirilgan. Tadqiqotda ichki ma'lumotlarni integratsiyalash, marketing razvedkasini raqamli kuzatuv vositalari yordamida rivojlantirish, marketing tadqiqotlarida analitik va prognoz modellaridan samarali foydalanish hamda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Ilmiy manbalar asosida marketing axborot tizimining konseptual arxitekturasi ishlab chiqilgan va uning ustuvor rivojlanish yo'nalishlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari marketing qarorlarining aniqligini oshirish, bozor o'zgarishlariga moslashuvchanlikni kuchaytirish, mijozlar bilan hamkorlik samaradorligini yuksaltirish hamda korxonalarining raqobatbardoshligini yanada mustahkamlash imkoniyatlarini namoyon etgan.

Kalit so'zlar: marketing axborot tizimi, qurilish materiallari sanoati, raqamli transformatsiya, marketing razvedkasi, marketing analitikasi, CRM, katta ma'lumotlar, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В статье исследованы приоритетные направления развития маркетинговых информационных систем на предприятиях по производству строительных материалов. Классические компоненты маркетинговой информационной системы адаптированы к условиям цифровой трансформации. Проанализированы вопросы интеграции внутренних данных, развития маркетинговой разведки с использованием цифровых инструментов мониторинга, применения аналитических и прогнозных моделей в маркетинговых исследованиях, а также совершенствования систем управления взаимоотношениями с клиентами. На основе научных источников разработана концептуальная архитектура маркетинговой информационной системы и обоснованы приоритетные направления её дальнейшего развития. Полученные результаты подтверждают возможности повышения точности маркетинговых решений, ускорения адаптации к изменениям рынка, совершенствования взаимодействия с клиентами и укрепления конкурентоспособности предприятий отрасли строительных материалов.

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, промышленность строительных материалов, цифровая трансформация, маркетинговая разведка, маркетинговая аналитика, CRM, большие данные, конкурентоспособность.

Abstract. The article investigates the priority directions for the development of marketing information systems in construction materials manufacturing enterprises. The classical components of marketing information systems are adapted to the requirements of digital transformation. The study examines internal data integration, the enhancement of marketing intelligence through digital monitoring tools, the application of analytical and forecasting models in marketing research, and the improvement of customer relationship management systems. Based on scientific sources, a conceptual architecture of a marketing information system is developed and key development priorities are substantiated. The findings highlight significant opportunities to improve the accuracy of marketing decisions, strengthen adaptability to market changes, enhance customer relationship effectiveness, and increase the overall competitiveness of enterprises. The proposed approach provides a comprehensive framework for strengthening information support and marketing management in construction materials enterprises.

Keywords: marketing information system, construction materials industry, digital transformation, marketing intelligence, marketing analytics, CRM, big data, competitiveness.

KIRISH

Qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmog'ı milliy iqtisodiyotning tayanch sohalaridan biri sifatida sanoat,

infratuzilma va uy-joy qurilishining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tarmoq mahsulotlariga bo'lgan talab investitsiya faolligi, urbanizatsiya sur'atlari hamda davlat dasturlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, korxonalaridan bozor konyunkturasini muntazam kuzatib borish va o'z vaqtida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishni talab etadi. Shu bois korxonalarining bozordagi muvaffaqiyati va raqobatbardoshligi ko'p jihatdan aniq, ishonchli va dolzarb axborotlardan samarali foydalanish darajasiga bog'liq.

Marketing axborot tizimi korxonada ichki va tashqi muhitiga oid ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish hamda marketing qarorlarini qabul qiluvchilarga tezkor yetkazib berishga xizmat qiluvchi odamlar, texnologiyalar va jarayonlarning uzluksiz integratsiyalashgan tizimi sifatida ta'riflanadi [1]. Klassik yondashuvga ko'ra, u o'zaro bog'langan to'rtta quyi tizim — ichki hisobotlar tizimi, marketing razvedkasi, marketing tadqiqotlari va qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini o'z ichiga oladi [2]. Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatida bozorga yo'naltirilgan axborot oqimlarini tizimli boshqarish samaradorlikni oshirish, mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq o'rganish va bozor imkoniyatlaridan unumli foydalanishda muhim omil hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi marketing axborot tizimlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, ularni oddiy hisobot vositasidan zamonaviy analitik va prognozlash platformasiga aylantirmoqda. O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlar sanoat korxonalarida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda [19]. Mazkur maqolaning maqsadi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing axborot tizimlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishdan iborat. Tadqiqot adabiyotlar sharhi, metodologiya, tahlil va natijalar hamda xulosa va takliflarni qamrab olgan izchil ilmiy yondashuv asosida amalga oshirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Marketing axborot tizimining nazariy asoslari F. Kotlarning klassik ilmiy ishlarida shakllantirilgan bo'lib, unda tizim to'rtta tarkibiy qismdan iborat yaxlit tuzilma sifatida talqin etiladi [1]. Ichki hisobot tizimi sotuvlar, buyurtmalar, xaxiralari va xarajatlarga oid ma'lumotlarni qamrab oladi; marketing razvedkasi tashqi muhitdagi o'zgarishlarni muntazam kuzatadi; marketing tadqiqotlari maqsadli ma'lumotlarni yig'adi; qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi esa to'plangan axborotni samarali boshqaruv qarorlariga aylantiradi [2]. Keyingi tadqiqotlarda mazkur tizim odamlar, texnologiyalar va jarayonlarning murakkab integratsiyalashgan tarmog'i sifatida talqin qilinib, uning ichki hamda tashqi axborot manbalari oqimlariga tayanuvchi xususiyati alohida ta'kidlangan [3].

Qurilish sohasidagi raqamli transformatsiyaga bag'ishlangan tizimli sharhlar axborot texnologiyalarining tarmoq jarayonlariga tobora chuqur integratsiyalashib borayotganini ko'rsatadi [4]. Tadqiqotchilar axborot modellashtirish, bulutli hisoblash va narsalar interneti (IoT) kabi innovatsion yechimlarning ustuvor ahamiyatini hamda ularning xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishdagi rolini asoslab berganlar [5]. Ilmiy adabiyotlarda raqamli transformatsiya nafaqat texnologik, balki tashkiliy va korporativ madaniyatdagi ijobiy o'zgarishlarni ham rag'batlantirishi qayd etilgan [6]. Texnologik yangiliklarning qurilish jarayonlariga ta'siri tahlili resurslardan yanada oqilona foydalanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini namoyon etgan [7]. Mavzuga bag'ishlangan maxsus ilmiy nashrlar va tadqiqotlar ushbu yo'nalishning zamonaviy ilmiy izlanishlar markaziga aylanganini tasdiqlaydi [8].

Marketing qarorlarini qabul qilishda katta hajmli ma'lumotlar (Big Data) tahlilining ahamiyati alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida shakllangan. Olimlar bunday tahlil marketing qarorlarining aniqligi va samaradorligini oshirish hamda real vaqt rejimida moslashuvchan boshqaruvni ta'minlash imkonini berishini asoslab berganlar [9]. Marketing bo'limlarida ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv yondashuvini joriy etish bo'yicha empirik tadqiqotlar tashkiliy va ma'muriy mexanizmlarning uyg'un qo'llanilishi natijadorlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatgan [10]. Marketing analitikasi iste'molchi xulq-atvori va boshqaruv qarorlari o'rtasidagi muhim bog'lovchi bo'g'in sifatida e'tirof etilgan [11]. Sanoat bozorlarida Marketing 4.0 analitikasi modellari xatarlarni oldindan baholash, bozor imkoniyatlarini aniqlash va qarorlarni ilmiy asoslashga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan [12].

Analitik vositalarning biznes natijalariga ta'siri marketing va sotuv jarayonlarining qiymat yaratishdagi rolini yanada kuchaytiradi [13]. B2B sotuvlarida mijozlarga oid katta hajmli ma'lumotlar tahlili savdo hajmini oshirish va mijozlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tasdiqlangan [14]. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari korxonada faoliyati samaradorligini oshirish, sotuvlar hajmini kengaytirish hamda mijozlarni uzoq muddat saqlab qolish ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qilishi tizimli sharhlarda umumlashtirilgan [15]. Bunday tizimlar mijozlar haqidagi bilimlarni shakllantirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash va raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish imkonini beradi [16]. Marketing amaliyotlari korxonada rivojlanishining muhim omili sifatida e'tirof etilgan [17], katta hajmli ma'lumotlar salohiyati esa marketing moslashuvchanligi va korxonada natijadorligini oshiruvchi konseptual asos sifatida talqin qilingan [18].

Ko'rib chiqilgan ilmiy manbalar marketing axborot tizimining nazariy asoslari puxta shakllanganini va raqamli texnologiyalar uning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirganini ko'rsatadi. Mavjud tadqiqotlar marketing axborot tizimlarini rivojlantirish bo'yicha muhim ilmiy va amaliy tajribani shakllantirgan bo'lsa-da, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi maxsus integratsiyalashgan yondashuvlarni yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqot klassik marketing axborot tizimi konsepsiyasini zamonaviy raqamli yechimlar bilan uyg'unlashtiruvchi va tarmoq korxonalarini ehtiyojlariga moslashtirilgan integratsiyalashgan yondashuvni taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot nazariy-konseptual xususiyatga ega bo'lib, uning metodologik asosini ilmiy adabiyotlarni tizimli umumlashtirish, qiyosiy tahlil va mantiqiy tahlil usullari tashkil etadi. Mazkur yondashuv mavjud ilmiy bilimlarni yagona konseptual tizimga keltirish hamda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing axborot tizimlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi.

Manbalarni tanlash jarayonida uchta asosiy mezon qo'llanildi: nashrning ilmiy retsenziyadan o'tganligi, ochiq foydalanish imkoniyatiga egaligi hamda undagi ma'lumotlarning tekshirilishi mumkinligi. Tanlangan adabiyotlar marketing axborot tizimining klassik nazariyasi, qurilish sohasidagi raqamli transformatsiya, katta hajmli ma'lumotlar (Big Data) tahlili va mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) yo'nalishlarini qamrab oldi. Tadqiqotning ilmiy ishonchligini ta'minlash maqsadida foydalanilgan barcha nazariy qarashlar va ilmiy da'volar tegishli manbalarga havolalar bilan tasdiqlandi.

Tahliliy ramka marketing axborot tizimining klassik to'rtta tarkibiy qismini zamonaviy raqamli ustuvor yo'nalishlar bilan integratsiyalash asosida shakllantirildi. Tadqiqot natijalari ikki ko'rinishda taqdim etildi: birinchisi, korxonaga uchun marketing axborot tizimining konseptual arxitekturasini ifodalovchi ilmiy model; ikkinchisi esa tizim tarkibiy qismlari, ustuvor rivojlanish yo'nalishlari va kutilayotgan samaralarni ilmiy manbalar bilan bog'lovchi tuzilmali jadvaldir. Yakuniy xulosalar deduktiv mantiq, ilmiy umumlashtirish va tizimli tahlil yondashuvlari asosida shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun marketing axborot tizimining konseptual arxitekturasini 1-rasmda keltirilgan. Taklif etilgan model o'zaro uzviy bog'langan to'rtta quyi tizimni yagona analitik yadro asosida integratsiyalaydi. Tashqi marketing muhitidan kelib tushadigan axborot va signallar ichki hisobot tizimi hamda marketing razvedkasi orqali qabul qilinadi, markaziy analitik yadroda qayta ishlanadi va tahlil qilinadi. Shundan so'ng olingan natijalar marketing tadqiqotlari hamda qarorlarni qo'llab-quvvatlash quyi tizimlari yordamida samarali va ilmiy asoslangan marketing qarorlariga aylantiriladi [1].

Mazkur arxitektura korxonalariga mahsulot siyosati, narx belgilash, taqsimot kanallari va marketing kommunikatsiyalari bo'yicha qarorlarni yagona va ishonchli axborot bazasiga tayangan holda muvofiqlashtirish imkonini yaratadi. Natijada marketing faoliyatining tezkorligi, qarorlar qabul qilish sifati va bozor talablariga moslashuvchanlik darajasi yanada oshadi (1-rasm).

1-rasm. Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonada marketing axborot tizimining konseptual arxitekturas¹

Birinci ustuvor yo'nalish ichki ma'lumotlarni integratsiyalashdan iborat. Korxonaning sotuvlar, buyurtmalar, zaxiralar va xarajatlarga oid ma'lumotlari yagona raqamli platformada jamlanganda marketing bo'limi real vaqt rejimida ishonchli va dolzarb ko'rsatkichlarga ega bo'ladi [2]. Bunday integratsiyalashgan yondashuv, ayniqsa, qurilish materiallari kabi katta hajmda ishlab chiqariladigan va davriy talab xususiyatiga ega mahsulotlar uchun talabni aniq prognozlash hamda zaxiralarni samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Mijozlarga oid ma'lumotlarning tizimli shakllantirilishi esa savdo hajmini oshirish va mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim axborot resursiga aylanadi [14].

Ikkinchi ustuvor yo'nalish marketing razvedkasini raqamli kuzatuv platformalari yordamida rivojlantirishdir. Tashqi muhitdagi narxlar dinamikasi, raqobatchilar faoliyati va pudratchilar talabidagi o'zgarishlarni muntazam monitoring qilish korxonalariga bozor imkoniyatlarini o'z vaqtida aniqlash hamda strategik qarorlarni yanada samarali qabul qilish imkonini beradi. Katta hajmli ma'lumotlar tahlili bunday kuzatuv jarayonlarini tezkor, aniq va ilmiy asoslangan qarorlarga aylantirishga xizmat qiladi [9]. Qurilish sohasida raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarning keng joriy etilishi tashqi axborot manbalarini boyitib, marketing razvedkasi tizimining samaradorligini yanada oshiradi [6].

Uchinchi ustuvor yo'nalish marketing tadqiqotlarini zamonaviy analitik va prognozlash modellari bilan boyitishni nazarda tutadi. Birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlarni ilg'or statistik vositalar yordamida qayta ishlash talab tendensiyalarini chuqurroq aniqlash, bozor segmentlarini aniq tasniflash va istiqbolli yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi [10]. Marketing analitikasi iste'molchilar ehtiyojlari va boshqaruv qarorlari o'rtasidagi samarali bog'lovchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi [11]. Analitik vositalardan tizimli foydalanish marketing faoliyati natijadorligini oshirish va sotuv ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi [13].

To'rtinchi ustuvor yo'nalish mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) hamda qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirishdan iborat. Qurilish materiallari bozori asosan korxonalararo (B2B) munosabatlarga asoslanganligi sababli pudratchilar va distribyutorlar bilan uzoq muddatli hamkorlik aloqalarini samarali boshqarish muhim strategik ahamiyat kasb etadi. CRM tizimlari sotuvlar hajmini oshirish, mijozlar sodiqligini mustahkamlash va hamkorlik samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi [15]. Shuningdek, ular mijozlar haqidagi bilimlarni shakllantirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi [16]. Marketing faoliyatining puxta tashkil etilishi korxonaning natijadorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [17], katta hajmli ma'lumotlar salohiyati esa marketing moslashuvchanligi va raqobatbardoshligini yanada kuchaytiradi [18].

Aniqlangan ustuvor yo'nalishlarning marketing axborot tizimining klassik tarkibiy qismlari bilan o'zaro bog'liqligi hamda ularning korxonaning faoliyatiga kutilayotgan ijobiy ta'siri umumlashtirilgan (1-jadval).

1 Muallif tomonidan [1] asosida ishlab chiqilgan.

1-jadval**Marketing axborot tizimi tarkibiy qismlari va ularni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari²**

Tarkibiy qism	Ustuvor yo'nalish	Kutilayotgan samara	Manba
Ichki hisobot tizimi	ERP tizimlari asosida ma'lumotlarni integratsiyalash	Talabni prognozlash va zaxiralarni optimallashtirish	[2]
Marketing razvedkasi	Raqamli kuzatuv va monitoring platformalari	Bozor o'zgarishlariga tezkor moslashish va oldindan tayyorgarlik ko'rish	[9]
Marketing tadqiqoti	Analitik va prognozlash modellaridan foydalanish	Bozor segmentatsiyasi va talab tahlili aniqligini oshirish	[10]
Qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi	CRM va analitik dashboardlardan foydalanish	Mijozlar sodiqligini mustahkamlash va sotuvlar hajmini oshirish	[15]

Taklif etilgan ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish uchun O'zbekistonda qulay institutsional va raqamli rivojlanish muhiti shakllangan. Mamlakat Birlashgan Millatlar Tashkilotining Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi bo'yicha 2024-yilda 63-o'rinni egallab, ilk bor "juda yuqori" rivojlanish darajasiga ega davlatlar guruhiga kirdi [20]. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga keng joriy etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [19]. Strategik hujjatlarda axborot texnologiyalari xizmatlari eksportini 5 milliard AQSH dollariga yetkazish va yangi ish o'rinlarini yaratish kabi muhim maqsadlar belgilangan [22]. Xalqaro baholash natijalari ham ushbu siyosatning samaradorligi va izchilligini ijobiy baholamoqda [21]. Mazkur omillar qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing axborot tizimlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish va takomillashtirish uchun mustahkam asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy tahlil qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing axborot tizimlarini rivojlantirishning to'rtta ustuvor yo'nalishini aniqlash va ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi. Bular: ichki ma'lumotlarni integratsiyalash, marketing razvedkasini raqamli kuzatuv vositalari bilan rivojlantirish, marketing tadqiqotlarini analitik va prognozlash modellari bilan boyitish hamda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish va qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirishdan iborat. Ushbu yo'nalishlar yagona analitik yadro asosida integratsiyalashganda marketing axborot tizimi raqamli iqtisodiyot talablariga mos keluvchi zamonaviy va samarali boshqaruv mexanizmiga aylanadi.

Amaliy nuqtayi nazardan korxonalariga marketing axborot tizimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish tavsiya etiladi. Birinchi bosqichda ichki hisobot tizimini yagona raqamli platformaga integratsiyalash va ma'lumotlar sifatini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi bosqichda tashqi muhitni monitoring qiluvchi marketing razvedkasi qatlamini shakllantirish bozor signallarini tezkor aniqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Uchinchi bosqichda analitik va prognozlash vositalarini joriy etish marketing tadqiqotlarining aniqligi va natijadorligini oshiradi.

To'rtinchi bosqichda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari hamda boshqaruvning analitik panellarini joriy etish korxonalararo (B2B) hamkorlikni mustahkamlash, mijozlar sodiqligini oshirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Barcha bosqichlarda xodimlarning raqamli savodxonligi va analitik kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish tizim muvaffaqiyatining muhim omili hisoblanadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan raqamli iqtisodiyot siyosati ushbu jarayonlarning samarali amalga oshirilishiga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati klassik marketing axborot tizimi konsepsiyasini zamonaviy raqamli texnologiyalar va analitik vositalar bilan uyg'unlashtiruvchi integratsiyalashgan modelni taklif etishida namoyon bo'ladi. Uning amaliy ahamiyati esa qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun ilmiy manbalarga

2 Muallif tomonidan ko'rsatilgan adabiyotlar asosida tuzilgan.

asoslangan aniq ustuvor yo'nalishlarni belgilab berishida ifodalanadi. Taklif etilgan model kelgusidagi empirik tadqiqotlar uchun mustahkam metodologik asos bo'lib xizmat qiladi hamda korxonalarining raqobatbardoshligi, bozor moslashuvchanligi va marketing samaradorligini yanada oshirishga ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kotler P. Marketing Information Systems. Chapter 9 // The Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: <https://www.fao.org/4/w3241e/w3241e0a.htm>
2. Marketing Information System (MIS): Meaning, Tasks, Components // iEduNote. URL: <https://www.iedunote.com/marketing-information-system/>
3. Marketing Information System (MKIS): A Need for the Modern Enterprise // International Journal for Research Trends and Innovation (IJRTI). – 2022. URL: <https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2208129.pdf>
4. Digital Transformation in the Construction Industry: A Systematic Literature Review // Proceedings of ICIBE 2023. – ACM, 2023. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3629378.3629431>
5. The Digital Transformation of the Construction Industry: A Review // IIM Ranchi Journal of Management Studies. – Emerald Publishing, 2025. URL: <https://www.emerald.com/irjms/article/4/1/3/1244693/The-digital-transformation-of-the-construction>
6. Samuelson O., Stehn L. Digital Transformation in Construction: A Review // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). – Vol. 28. – 2023. URL: <https://www.itcon.org/papers/2023-20-ITcon-Samuelson.pdf>
7. Digital Transformation in the Construction Industry: Analysing the Impact of Technological Changes on Construction Processes. – 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/388590363_Digital_transformation_in_the_construction_industry_Analysing_the_impact_of_technological_changes_on_construction_processes
8. Digital Transformation in the Construction Industry: Latest Advances and Prospects // Buildings (MDPI), Special Issue. URL: https://www.mdpi.com/journal/buildings/special_issues/M23DX43ZN7
9. The Impact of Big Data Analytics on Digital Marketing Decision-Making: A Comprehensive Analysis // Business Perspectives. URL: <https://businessperspectives.org/index.php/publishing-policies2/the-impact-of-big-data-analytics-on-digital-marketing-decision-making-a-comprehensive-analysis>
10. Implementing Big Data Analytics in Marketing Departments // Informatics. – Vol. 8(4). – Article 66. – 2021. URL: <https://www.mdpi.com/2227-9709/8/4/66>
11. Basu R. et al. Marketing Analytics: The Bridge between Customer Psychology and Marketing Decision-Making // Psychology & Marketing. – Wiley, 2023. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mar.21908>
12. Marketing 4.0 Analytics in the B2B Sector: A State-of-the-Art Review and Integrated Framework // Journal of Marketing Communications. – Taylor & Francis, 2023. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0965254X.2023.2273501>
13. Manko B.A. Big Data: The Effect of Analytics on Marketing and Business // SAGE Open. – 2022. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20438869211057284>
14. Fostering B2B Sales with Customer Big Data Analytics // Industrial Marketing Management. – Vol. 86. – 2020. – Pp. 90–98. URL: <https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Journal%20International/Marketing/Industrial%20Marketing%20Management/Volume%2086,%20April%202020,%20Pages%2090-98.pdf>
15. Customer Relationship Management (CRM) Systems and Their Impact on SMEs Performance: A Systematic Review // Preprints.org. – 2024. URL: <https://www.preprints.org/manuscript/202410.1538>
16. Khodakarami F., Chan Y.E. Exploring the Role of Customer Relationship Management (CRM) Systems in Customer Knowledge Creation // Information & Management. – Elsevier. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720613000918>
17. Customer Relationship Management Practices as Determinants of Business Performance: A Systematic Literature Review // International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research. URL: <https://ijmaberjournal.org/index.php/ijmaber/article/view/2632>
18. Big Data Analytics Capability, Marketing Agility, and Firm Performance: A Conceptual Framework // Journal of Marketing Theory and Practice. – Taylor & Francis, 2024. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10696679.2024.2322600>
19. "Digital Uzbekistan – 2030" Strategy // Government Portal of the Republic of Uzbekistan. URL: https://gov.uz/en/activity_page/digital_technology
20. Digital Uzbekistan 2030 Strategy and E-Government Development // Global BIM Network; UN DESA E-Government Survey. – 2024. URL: <https://globalbim.org/info-collection/digital-uzbekistan-2030-strategy-and-e-government-development/>
21. Digital Uzbekistan – 2030 // OECD.AI Policy Observatory. URL: <https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/digital-uzbekistan-2030-3968>
22. Artificial Intelligence and Digitalization Priorities Reviewed // Ministry for the Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://www.digital.gov.uz/en/news/view/160928>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100